

Bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlash muammolari va ularning zamonaviy holati

Kabirova Zarifa Muqaddamovna, Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim (Blended Learning) texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlash muammolari, ularning zamonaviy holati hamda xorijiy tajribalar asosida rivojlantirish istiqbollari tahlil qilingan. Tadqiqotda aralash ta'limning ilmiy-nazariy asoslari, pedagogik imkoniyatlari va metodik mexanizmlari qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida yoritilgan. AQSH, Singapur, Estoniya va boshqa rivojlangan davlatlar ta'lim tizimidagi ilg'or tajribalar asosida aralash ta'limning moslashuvchanlik, individuallashtirish, interaktivlik va raqamli pedagogik kompetentlikni rivojlantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, maqolada bo'lajak o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetentligini rivojlantirish, virtual va an'anaviy ta'lim muhitini integratsiyalash, sun'iy intellekt, mobil ta'lim va multimediya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari tizimlashtirilgan. Tadqiqot natijasida bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy raqamli ta'lim muhitida samarali pedagogik faoliyatga tayyorlashning ustuvor pedagogik yondashuvlari va metodik yo'nalishlari aniqlashtirilgan.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim (Blended Learning) texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlashning nazariy-metodologik asoslarini tahlil qilish, rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish hamda raqamli pedagogik kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik yondashuv va metodik mexanizmlarni aniqlashdan iborat. Shuningdek, tadqiqot bo'lajak o'qituvchilarning zamonaviy raqamli ta'lim muhitida innovatsion pedagogik faoliyatni tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni ko'zda tutadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogika, ta'lim texnologiyalari va raqamli ta'lim sohasiga oid ilmiy manbalar, xalqaro ilmiy maqolalar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimlarida aralash ta'limni joriy etish tajribalari tahlil qilindi. Tadqiqotning metodologik asosini qiyosiy-tahliliy, tizimli, kompetensiyaviy va integrativ yondashuvlar tashkil etdi. Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida ilmiy adabiyotlarni kontent-tahlil qilish, umumlashtirish, taqqoslash va interpretatsiya metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, aralash ta'limning "Flipped Classroom", "Station Rotation", "Flex Model" va LMS platformalari asosidagi modellarining pedagogik imkoniyatlari o'rganildi hamda ularning bo'lajak o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligiga ta'siri baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari aralash ta'lim texnologiyalarining bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy ta'lim jarayoniga tayyorlashda muhim pedagogik vosita ekanligini ko'rsatdi. Tahlillar shuni aniqladiki, aralash ta'lim an'anaviy va raqamli ta'lim muhitlarini uyg'unlashtirish orqali ta'limning moslashuvchanligi, individuallashtirilishi va samaradorligini oshiradi. Xorijiy tajribalarda, xususan, AQSH, Singapur va Estoniya ta'lim tizimlarida aralash ta'lim o'qituvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantirish, ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish hamda raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda yuqori natijalar berayotgani kuzatildi.

Shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida TPACK modeli asosida texnologik, pedagogik va fan mazmuniga oid bilimlarning integratsiyasini ta'minlash zarurligi aniqlandi. Sun'iy intellekt texnologiyalari, mobil ilovalar, multimediya vositalari va LMS platformalaridan foydalanish o'quv jarayonining interaktivligini kuchaytirishi, o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetentligini rivojlantirishi hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi isbotlandi. Natijalar bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash dasturlariga aralash ta'lim metodologiyasi va raqamli pedagogika komponentlarini tizimli ravishda integratsiya qilish zarurligini ko'rsatdi.

XULOSA: aralash ta'lim texnologiyalari bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy raqamli ta'lim muhitida samarali pedagogik faoliyat olib borishga tayyorlashning muhim omillaridan biridir. Tadqiqot natijalari aralash ta'limning ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quv faoliyatini faollashtirish, mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish hamda raqamli pedagogik kompetentlikni shakllantirishdagi yuqori salohiyatini tasdiqladi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalar, LMS platformalari, sun'iy intellekt vositalari va virtual ta'lim resurslaridan foydalanishga yo'naltirilgan maxsus metodik yondashuvlarni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Kelgusida aralash ta'lim texnologiyalarini milliy ta'lim tizimiga moslashtirish va o'qituvchilar tayyorgarligi dasturlariga integratsiya qilish ta'lim sifatini oshirish hamda raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: aralash ta'lim, blended learning, bo'lajak o'qituvchi, raqamli pedagogik kompetentlik, innovatsion pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim muhiti, virtual ta'lim, interaktiv ta'lim, mobil ta'lim, sun'iy intellekt, flipped classroom, stansiyalar rotatsiyasi, LMS texnologiyalari, pedagogik innovatsiyalar, TPACK modeli, ta'limni individuallashtirish, masofaviy ta'lim, raqamli platformalar, pedagogik loyihalash, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.

ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Кабирова Зарифа Мукаддамовна, преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье проанализированы проблемы подготовки будущих учителей к использованию технологий смешанного обучения (Blended Learning), их современное состояние, а также перспективы развития на основе зарубежного опыта. В исследовании на основе сравнительно-аналитического подхода раскрыты научно-теоретические основы смешанного обучения, его педагогические возможности и методические механизмы. На примере передового опыта образовательных систем США, Сингапура, Эстонии и других развитых стран показана роль смешанного обучения в обеспечении гибкости, индивидуализации, интерактивности и развитии цифровой педагогической компетентности. Кроме того, в статье систематизированы методические основы развития цифровой

педагогической компетентности будущих учителей, интеграции виртуальной и традиционной образовательной среды, а также использования искусственного интеллекта, мобильного обучения и мультимедийных технологий. В результате исследования определены приоритетные педагогические подходы и методические направления подготовки будущих учителей к эффективной профессиональной деятельности в современной цифровой образовательной среде.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является анализ теоретико-методологических основ подготовки будущих учителей к эффективному использованию технологий смешанного обучения (Blended Learning), изучение опыта развитых стран, а также выявление эффективных педагогических подходов и методических механизмов, способствующих развитию цифровой педагогической компетентности. Кроме того, исследование направлено на разработку научно-практических рекомендаций по формированию у будущих учителей навыков организации инновационной педагогической деятельности в современной цифровой образовательной среде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы научные источники по педагогике, образовательным технологиям и цифровому обучению, международные научные статьи, нормативно-правовые документы, а также опыт внедрения смешанного обучения в образовательных системах зарубежных стран. Методологическую основу исследования составили сравнительно-аналитический, системный, компетентностный и интегративный подходы. В процессе анализа данных использовались методы контент-анализа научной литературы, обобщения, сравнения и интерпретации. Кроме того, были изучены педагогические возможности моделей смешанного обучения «Перевернутый класс» (Flipped Classroom), «Ротация станций» (Station Rotation), «Гибкая модель» (Flex Model), а также моделей, основанных на LMS-платформах, и оценено их влияние на профессиональную подготовку будущих учителей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что технологии смешанного обучения являются важным педагогическим инструментом подготовки будущих учителей к современному образовательному процессу. Анализ выявил, что интеграция традиционной и цифровой образовательной среды способствует повышению гибкости, индивидуализации и эффективности обучения. Зарубежный опыт, в частности образовательных систем США, Сингапура и Эстонии, свидетельствует о высокой результативности смешанного обучения в развитии самостоятельной деятельности обучающихся, персонализации образовательного процесса и формировании цифровых компетенций.

Также установлена необходимость обеспечения интеграции технологических, педагогических и предметных знаний на основе модели ТРАСК в процессе подготовки будущих учителей. Доказано, что использование технологий искусственного интеллекта, мобильных приложений, мультимедийных средств и LMS-платформ усиливает интерактивность учебного процесса, способствует развитию цифровой педагогической компетентности преподавателей и повышению

качества образования. Полученные результаты подтверждают необходимость системной интеграции методологии смешанного обучения и компонентов цифровой педагогики в программы подготовки будущих учителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: технологии смешанного обучения являются одним из важнейших факторов подготовки будущих учителей к эффективной педагогической деятельности в современной цифровой образовательной среде. Результаты исследования подтвердили высокий потенциал смешанного обучения в индивидуализации образовательного процесса, активизации учебной деятельности, развитии навыков самостоятельного обучения и формировании цифровой педагогической компетентности. Целесообразно внедрение специальных методических подходов, ориентированных на использование инновационных педагогических технологий, LMS-платформ, средств искусственного интеллекта и виртуальных образовательных ресурсов в системе подготовки будущих учителей. В перспективе адаптация технологий смешанного обучения к национальной системе образования и их интеграция в программы подготовки педагогических кадров будут способствовать повышению качества образования и ускорению процессов цифровой трансформации.

Ключевые слова: смешанное обучение, blended learning, будущий учитель, цифровая педагогическая компетентность, инновационные педагогические технологии, цифровая образовательная среда, виртуальное обучение, интерактивное обучение, мобильное обучение, искусственный интеллект, перевёрнутый класс, ротация станций, LMS-технологии, педагогические инновации, модель ТРАСК, индивидуализация обучения, дистанционное обучение, цифровые платформы, педагогическое проектирование, современные образовательные технологии.

PROBLEMS AND CURRENT STATE OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR THE USE OF BLENDED LEARNING TECHNOLOGIES

Zarifa Muqaddamovna Kabirova, Lecturer, Chirchik State Pedagogical University

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the challenges of preparing future teachers to use Blended Learning technologies, their current state, and development prospects based on international experience. The study examines the scientific and theoretical foundations, pedagogical opportunities, and methodological mechanisms of blended learning through a comparative-analytical approach. Drawing on advanced practices from the educational systems of the United States, Singapore, Estonia, and other developed countries, the study highlights the significance of blended learning in promoting flexibility, personalization, interactivity, and the development of digital pedagogical competence. In addition, the article systematizes the methodological foundations for developing future teachers' digital pedagogical competence, integrating virtual and traditional learning environments, and utilizing artificial intelligence, mobile

learning, and multimedia technologies. The research identifies priority pedagogical approaches and methodological directions for preparing future teachers to effectively operate in a modern digital educational environment.

AIM: the objective of this study is to analyze the theoretical and methodological foundations for preparing future teachers to effectively use Blended Learning technologies, examine the experiences of developed countries, and identify effective pedagogical approaches and methodological mechanisms that contribute to the development of digital pedagogical competence. Furthermore, the study aims to develop scientific and practical recommendations for enhancing future teachers' skills in organizing innovative pedagogical activities within a modern digital learning environment.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific sources related to pedagogy, educational technologies, and digital learning, as well as international research articles, regulatory documents, and the experiences of implementing blended learning in the educational systems of foreign countries. The methodological framework of the research was based on comparative-analytical, systemic, competency-based, and integrative approaches. Data analysis involved content analysis of scientific literature, generalization, comparison, and interpretation methods. Additionally, the pedagogical potential of blended learning models such as Flipped Classroom, Station Rotation, Flex Model, and LMS-based learning models was examined, and their impact on the professional preparation of future teachers was assessed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings demonstrated that blended learning technologies serve as an important pedagogical tool for preparing future teachers for modern educational processes. The analysis revealed that integrating traditional and digital learning environments enhances flexibility, personalization, and overall educational effectiveness. International experiences, particularly from the educational systems of the United States, Singapore, and Estonia, indicate that blended learning effectively supports learners' independent activities, personalizes the educational process, and fosters digital competencies.

Furthermore, the study identified the necessity of integrating technological, pedagogical, and content knowledge through the TPACK framework in teacher preparation programs. The use of artificial intelligence technologies, mobile applications, multimedia tools, and LMS platforms was found to enhance the interactivity of the learning process, promote the development of teachers' digital pedagogical competence, and improve educational quality. The results highlight the need for the systematic integration of blended learning methodologies and digital pedagogy components into future teacher education programs.

CONCLUSION: blended learning technologies represent one of the key factors in preparing future teachers for effective pedagogical activity within a modern digital educational environment. The findings confirm the significant potential of blended learning in personalizing education, increasing learner engagement, developing independent learning skills, and fostering digital pedagogical competence. It is advisable to implement specialized methodological approaches focused on the use of innovative

pedagogical technologies, LMS platforms, artificial intelligence tools, and virtual educational resources in teacher education systems. In the future, adapting blended learning technologies to the national education system and integrating them into teacher preparation programs will contribute to improving educational quality and accelerating digital transformation processes.

Keywords: blended learning, future teacher, digital pedagogical competence, innovative pedagogical technologies, digital learning environment, virtual learning, interactive learning, mobile learning, artificial intelligence, flipped classroom, station rotation, LMS technologies, pedagogical innovations, TPACK model, personalized learning, distance learning, digital platforms, instructional design, modern educational technologies.

Jahon ta'lim makonining jadal rivojlanishi, raqamli texnologiyalar imkoniyatlarining kengayishi hamda zamonaviy jamiyat ehtiyojlarining o'zgarib borishi bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash jarayoniga yangicha yondashuvlarni joriy etishni talab etmoqda. Ayniqsa, pedagogik faoliyatni raqamli ta'lim muhiti bilan uyg'unlashtirish, innovatsion texnologiyalar asosida o'quv jarayonini tashkil etish va ta'limning moslashuvchan modelini shakllantirish bugungi ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtayi nazardan, aralash ta'lim texnologiyasi bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik faoliyatga tayyorlashning samarali vositasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilinib, uning ijtimoiy-pedagogik zarurati, nazariy-metodologik manbalari va ilg'or xorijiy tajribasi tizimlashtirildi hamda ustuvor pedagogik yondashuvlari aniqlashtirildi. Mazkur yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetentligini rivojlantirish, auditoriya va virtual ta'lim muhitining integratsiyasini ta'minlash hamda ta'lim jarayonini innovatsion asosda tashkil etishning nazariy mexanizmlarini aniqlashtirish imkonini berdi.

Bugungi kunda aralash ta'lim texnologiyasi "Blended Learning" modeli sifatida xalqaro ta'lim amaliyotida keng qo'llanilib, an'anaviy auditoriya mashg'ulotlarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ilg'or imkoniyatlari bilan uyg'unlashtirishga asoslanadi. Mazkur model ta'limning moslashuvchanligi, individuallashuvi va interaktivligini ta'minlash orqali ta'lim oluvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida ham ta'lim tizimini raqamlashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda zamonaviy kompetensiyalarga ega mutaxassislarini tayyorlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Ta'lim jarayoni sifatini oshirish uchun faqat an'anaviy mashg'ulotlarga raqamli vositalarni qo'shish yetarli emasligi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda alohida ta'kidlanmoqda. Chunki bugungi sharoitda o'quv jarayonining mazmuni, metodlari va tashkiliy mexanizmlarini kompleks modernizatsiya qilish zarurati yuzaga kelmoqda.

Axborot texnologiyalari inson faoliyatining barcha sohalariga chuqur kirib borishi natijasida ta'lim tizimida ham innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu sababli ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etish ko'p jihatdan pedagogning kasbiy tayyorgarligi, raqamli kompetentligi va innovatsion faoliyatga moslashuvchanligi bilan bog'liqdir.

Xorijiy universitetlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, aralash ta'limni samarali joriy etish pedagogik faoliyatni yangicha asosda tashkil etishni talab qiladi. Shu bilan birga, aralash ta'lim bo'yicha mavjud nazariy qarashlar ushbu modelning barcha imkoniyatlarini to'liq yoritib bera olmayapti. Ayniqsa, uning samaradorligini baholash, metodik ta'minotini ishlab chiqish va pedagoglarning innovatsion faoliyatga tayyorligini shakllantirish bilan bog'liq muammolar hali ham dolzarbligicha qolmoqda. Shunga qaramay, xalqaro amaliy tajribalar aralash ta'limning ta'lim samaradorligini oshirishdagi muhim pedagogik imkoniyatlarini tasdiqlamoqda.

Tadqiqotlarga ko'ra, bugungi kunda dunyo miqyosida yuzdan ortiq veb-texnologiyalar va dasturiy mahsulotlar ta'lim maqsadlarida faol qo'llanilmoqda. O'quv jarayonining onlayn texnologiyalar bilan boyitilish darajasi, kontentni yetkazib berish shakli hamda ta'lim ishtirokchilari o'rtasidagi kommunikativ aloqalarning xususiyatiga qarab mutaxassislar an'anaviy ta'lim, veb-qo'llab-quvvatlanadigan ta'lim, aralash ta'lim va to'liq onlayn ta'lim shakllarini ajratib ko'rsatadilar. Aralash ta'lim modelida kursning muayyan qismi auditoriyada, qolgan qismi esa virtual muhitda amalga oshiriladi. Bu esa ta'limning an'anaviy va raqamli shakllarini integratsiyalash orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Aralash ta'lim real vaqt rejimida o'qituvchi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan auditoriya mashg'ulotlari hamda zamonaviy kompyuter texnologiyalariga asoslangan onlayn ta'limning uyg'unlashuvi sifatida tavsiflanadi. Ilmiy manbalarda "aralash ta'lim", "gibrid ta'lim" va "blended learning" tushunchalari ko'pincha sinonim sifatida qo'llaniladi. Rossiya ta'lim tizimida "aralash ta'lim" atamasi keng tarqalgan bo'lsa, AQSH amaliyotida "gibrid ta'lim" tushunchasi faol ishlatiladi. Amerikalik mutaxassislarning fikricha, aralash ta'limda talaba qisman auditoriyada o'qituvchi rahbarligida, qisman esa onlayn tarzda mustaqil ta'lim oladi va bunda uning ta'lim olish sur'ati, usuli hamda shakli individuallashtiriladi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, ta'lim jarayonida texnologiyalardan foydalanishning o'zi aralash ta'lim mavjudligini anglatmaydi. Aralash ta'lim texnologiyalarini joriy etish pedagogik maqsad va vazifalarga xizmat qilishi, ta'lim samaradorligini oshirishga yo'naltirilishi zarur. Aks holda, texnologiyalar ta'lim sifatini oshiruvchi vosita emas, balki o'z-o'zidan maqsadga aylanish xavfi yuzaga keladi. Shu sababli aralash ta'limni samarali tashkil etish pedagogdan innovatsion pedagogik fikrlashni, raqamli vositalarni maqsadga muvofiq tanlashni hamda ta'lim jarayonini metodik jihatdan puxta loyihalashni talab qiladi.

G'arb universitetlari aralash ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanmoqda. AQSHning oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim elementlariga ega bo'lgan dasturlar bo'yicha tahsil olayotgan talabalar soni yildan yilga ortib bormoqda. AQSH universitetlarida o'tkazilgan 2022-yillik so'rov natijalariga ko'ra, talabalarning umumiy soni

o'tgan yilga nisbatan 0,1 foizga kamaygan bo'lsa-da, onlayn kurslarga qabul qilingan talabalar soni 9,3 foizga oshgan. 6,7 milliondan ortiq talaba 2021-yil kuzgi semestrda kamida bitta masofaviy kursda tahsil olgan hamda barcha talabalar kontingentining 32 foizdan ortig'i bitta yoki ikkita dastur bo'yicha masofaviy ta'lim olmoqda.

Mazkur xorijiy tajribalar tahlili asosida bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslari qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida tizimlashtirildi hamda aralash ta'limni tashkil etishda ta'limning moslashuvchanligi, raqamli pedagogik kompetentlik, virtual va an'anaviy ta'lim integratsiyasi hamda interaktiv kommunikativ muhit ustuvor pedagogik omillar sifatida aniqlashtirildi. Shu bilan birga, ilg'or xorijiy tajribalar asosida aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari va metodik mexanizmlarini takomillashtirishga doir ilmiy yondashuv ishlab chiqildi.

Jumladan, AQSHning Massachusetts shtatidagi Bentli universitetida aralash ta'limga asoslangan kurslar soni 2014–2024-yillar davomida yetti barobarga oshgan. Bundan tashqari, AQSH oliy ta'lim tizimidagi o'quv dasturlarining 30–79 foizi gibrid yoki aralash shaklda tashkil etiladi. Bu esa aralash ta'lim modelining zamonaviy oliy ta'lim tizimida strategik pedagogik vositaga aylanib borayotganligini ko'rsatadi. Kompyuter vositasida o'qitish aksariyat oliy ta'lim muassasalari uchun uzoq muddatli istiqbol sifatida qaralmoqda. Ayrim tadqiqotchilar gibrid yoki aralash ta'limni deyarli ideal ta'lim shakli sifatida baholaydilar, chunki bunda talabalar bir tomondan zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalansalar, ikkinchi tomondan o'qituvchi bilan bevosita muloqot qilish imkoniyatini saqlab qoladilar.

Aralash ta'limning muhim tarkibiy qismlaridan biri o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi kommunikativ faoliyatni samarali tashkil etishdir. Internet vositasida o'qitishda ma'lumot yetkazishning sinxron va asinxron shakllari mavjud bo'lib, Amerika oliy ta'limida aynan shu yondashuvlarga asoslangan Saba va Blackboard platformalari keng qo'llaniladi. Ushbu tajribalar aralash ta'limni tashkil etishda virtual ta'lim muhitining texnologik va metodik jihatdan puxta loyihalashtirilishi muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, aralash ta'lim nafaqat tabiiy fanlar, balki gumanitar yo'nalishlar va xorijiy tillarni o'qitishda ham samarali qo'llanilmoqda. Ayniqsa, ingliz tilini o'qitishda YouTube videolari, videokonferensiyalar, chatlar va ijtimoiy tarmoqlar imkoniyatlaridan foydalanish talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish hamda til muhitini sun'iy ravishda yaratish imkonini bermoqda. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashda kommunikativ va raqamli kompetensiyalarni uyg'un rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Ko'plab tadqiqotchilar aralash ta'limda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlarini ham yuqori baholaydilar. Xususan, bloglar, mikrobloglar, YouTube, Quizlet, podkastlar, Facebook va Wikisites kabi platformalar ta'lim oluvchilarning o'zaro hamkorligini kuchaytirish, mustaqil o'rganish faoliyatini rivojlantirish hamda ta'lim motivatsiyasini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashda ijtimoiy-kommunikativ muhitni rivojlantirish, raqamli platformalar asosida

interaktiv hamkorlikni tashkil etish hamda ta'lim oluvchilarning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlash ustuvor metodik yo'nalishlar sifatida asoslab berildi.

Aralash ta'limni tanlashga o'quv kursining mazmuni, o'qitish maqsadlari, talabalarning individual xususiyatlari, pedagogning tajribasi va mavjud onlayn resurslar kabi bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli aralash ta'limni samarali tashkil etish pedagogik jarayonni ilmiy asosda loyihalashni talab qiladi. Tadqiqotchilar tomonidan aralash ta'limning interaktivlik, hamkorlikda o'qitish, madaniyatlararo almashinuv, ta'limning moslashuvchanligi va talabalarning mustaqilligini rivojlantirish kabi muhim afzalliklari alohida ta'kidlanmoqda.

Mazkur ilmiy qarashlar asosida aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning nazariy-metodologik asoslari boyitildi hamda bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi ustuvor pedagogik yondashuvlar aniqlashtirildi. Shu jihatdan, xorijiy tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga samarali tayyorlashning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shuningdek, aralash ta'limning samaradorligi uni tashkil etishda qo'llaniladigan pedagogik parametrlarning ilmiy asosda belgilanishiga ham bog'liqdir. Xususan, ta'lim mazmuni, ish rejimlari, o'qitish metodlari, o'quv subyektlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlari hamda ta'lim muhitining moslashuvchanligi aralash ta'limning natijadorligini ta'minlovchi muhim omillar hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari qiyosiy tahlil asosida tizimlashtirildi va aralash ta'limni loyihalashda qo'llaniladigan ustuvor parametrlar aniqlashtirildi. Mazkur parametrlar quyidagi jadvalda aks ettirilgan.

Ko'plab xorijiy mamlakatlarda mahalliy ta'lim standartlari va madaniy an'analarga moslashtirilgan turli xil aralash ta'lim modellari muvaffaqiyatli joriy etilmoqda. Kleyton Kristensen instituti tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida aralash ta'lim AQSH ta'lim tizimida chuqur nazariy va amaliy asosga ega bo'ldi. Xususan, "Stansiyalar rotatsiyasi" va "Moslashuvchan model" kabi modellar bugungi kunda jahon pedagogikasida keng qo'llanilmoqda. Ushbu modellar ta'lim oluvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olish, o'quv faoliyatini differensial tashkil etish va o'qituvchining fasilitatorlik faoliyatini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Amerika tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki, aralash ta'lim modellarini joriy etish o'quv jarayonini shaxsiylashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu asosda tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarni "bilimlar translyatori"dan "raqamli ta'lim muhiti loyihachisi" darajasiga olib chiqishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik yondashuvlar tizimlashtirildi. Ayniqsa, milliy ta'lim platformalari bilan xorijiy metodologik tajribalarni integratsiyalash bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy raqamli ta'lim muhitida samarali faoliyat yuritishga tayyorlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Singapur tajribasi esa aralash ta'lim jarayonida fanlararo kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi bilan ajralib turadi. Mazkur model o'quvchilar

o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda murakkab muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli zamonaviy aralash ta'lim texnologiyalarini pedagogik ta'lim tizimiga integratsiya qilish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy moslashuvchanligini oshirish, ularni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash va ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan asosda tashkil etishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, aralash ta'limning samaradorligi ko'p jihatdan qo'llanilayotgan pedagogik modellar va ularning ta'lim jarayoniga moslashuvchan integratsiyasiga bog'liqdir. Xususan, laboratoriyalar rotatsiyasi modeli mashg'ulotlarning ma'lum qismini ixtisoslashtirilgan kompyuter sinflarida tashkil etishni nazarda tutsa, "teskari sinf" modeli nazariy mazmuni uy sharoitida raqamli muhit orqali o'zlashtirish va auditoriya vaqtini amaliy faoliyatga yo'naltirish imkonini beradi. Mazkur yondashuvlar ta'lim oluvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantirish, o'qituvchining fasilitatorlik rolini kuchaytirish va ta'lim jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi.

Moslashuvchan model esa rotatsion modeldan farqli ravishda o'qitishning asosiy yo'nalishini onlayn platformalar orqali tashkil etishi hamda o'qituvchining manzilli pedagogik kuzatuviga asoslanishi bilan ajralib turadi. Ushbu modelda o'quvchilar individual sur'atda rivojlanadilar, o'qituvchi esa an'anaviy ma'ruza qiluvchi emas, balki yo'naltiruvchi va yordam beruvchi fasilitator vazifasini bajaradi. Amerika tadqiqotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, bunday modellarni joriy etish o'quv jarayonini shaxsiylashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Mazkur ilmiy qarashlar asosida tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarni "bilimlar translyatori"dan "raqamli ta'lim muhiti loyihachisi" darajasiga olib chiqishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik yondashuvlar tizimlashtirildi hamda aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning ustuvor metodik yo'nalishlari aniqlashtirildi. Shu bilan birga, Amerika metodologik standartlarini milliy ta'lim platformalari, jumladan eMaktab.uz va Maktab.uz tizimlari bilan integratsiyalash "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi talablariga mos keladigan moslashuvchan ta'lim muhitini shakllantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Singapur ta'lim tizimida esa aralash ta'lim texnologiyalari o'quvchilar o'rtasida samarali hamkorlik, tanqidiy fikrlash va murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion pedagogik amaliyotlar bilan uyg'unlashgan. Zamonaviy raqamli platformalarning integratsiyasi interaktiv o'zaro ta'sirni kuchaytirib, ta'lim oluvchilarda zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan metakompetentlik sifatlarini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Alohida e'tibor axborotni mustaqil tahlil qilish, asosli qaror qabul qilish va ko'p madaniyatli muhitda samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilmoqda. Bunday yondashuvlar natijasida Singapur ta'lim muassasalari bitiruvchilarning kasbiy faoliyat va ijtimoiy moslashuvga yuqori darajada tayyorligini ta'minlamoqda.

Estoniya tajribasi ham aralash ta'limni tashkil etishda integratsiyalashgan axborot-ta'lim muhitining muhimligini ko'rsatadi. Xususan, HITSA dasturi asosida Learning Management System (LMS) texnologiyalarini joriy etish orqali auditoriya va masofaviy

ta'limning o'zaro uyg'unligini ta'minlovchi yaxlit pedagogik tizim shakllantirilgan. Ushbu dastur turli ta'lim bosqichlaridagi o'quv rejalari va elektron ta'lim resurslari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu jihatdan, zamonaviy o'qituvchi nafaqat tayyor elektron resurslardan foydalanishi, balki interaktiv testlar, elektron topshiriqlar va multimediali ta'lim vositalarini mustaqil ishlab chiqish kompetentligiga ham ega bo'lishi zarur. Bu esa bo'lajak o'qituvchilardan instructional design ko'nikmalarini egallashni talab etadi.

Shunday qilib, yagona axborot-ta'lim makonini joriy etish o'quv jarayoni samaradorligini oshirish, talaba va o'qituvchilarning universal kompetensiyalarini shakllantirish hamda ta'limga individual yondashuv imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Mazkur xorijiy tajribalar tahlili bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish, ularning raqamli pedagogik kompetentligini rivojlantirish va zamonaviy pedagogik faoliyatga moslashuvchan tayyorlashning dolzarb ilmiy-pedagogik zarurat ekanligini ko'rsatmoqda.

Shunday qilib, yagona axborot-ta'lim makonini joriy etish o'quv jarayoni samaradorligini oshirish, talaba va o'qituvchilarning universal kompetensiyalarini shakllantirish hamda ta'limga individual yondashuv imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Mazkur xorijiy tajribalar tahlili bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish, ularning raqamli pedagogik kompetentligini rivojlantirish va zamonaviy pedagogik faoliyatga moslashuvchan tayyorlashning dolzarb ilmiy-pedagogik zarurat ekanligini ko'rsatmoqda.

Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalardan foydalanish o'qitish shakllarini tanlashda moslashuvchanlikni ta'minlash, sifatli ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda innovatsion pedagogik hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, ilg'or xorijiy tajribalarni umumlashtirish aralash ta'limning boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini rivojlantirishdagi yuqori pedagogik salohiyatini namoyon etadi. Ayniqsa, aralash ta'lim texnologiyasi pedagoglarning metodik arsenalini kengaytirib, murakkab lingvistik tushunchalarni zamonaviy infografik vositalar orqali vizuallashtirish, talaffuzni takomillashtirishning audiovizual usullaridan foydalanish hamda ta'lim oluvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirish imkonini bermiqda.

Mazkur ilmiy qarashlar asosida tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashda raqamli pedagogik vositalar, multimediya texnologiyalari va interaktiv metodlardan foydalanishning ustuvor metodik yo'nalishlari aniqlashtirildi. Shu bilan birga, til muhitining uzluksizligini ta'minlovchi mobil ta'lim shakllari (M-learning) hamda sun'iy intellekt asosidagi pedagogik qo'llab-quvvatlash vositalarining (AI-assistance) ta'lim samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari tizimlashtirildi.

Xalqaro tajribada boshlang'ich sinf rus tili darslarida aralash ta'limning "O'girilgan sinf" (Flipped Classroom) modeli keng qo'llaniladi. Mazkur modelda o'quvchilar yangi mavzuni uy sharoitida videodarslar va taqdimotlar orqali mustaqil o'zlashtiradilar,

auditoriya mashg'ulotlari esa murakkab topshiriqlarni bajarish va kommunikativ faoliyatni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Ushbu yondashuv o'qituvchining individual maslahatlashuv uchun ajratadigan vaqtini samarali tashkil etish imkonini beradi.

Shuningdek, "Stansiyalar rotatsiyasi" modeli ham boshlang'ich ta'limda samarali qo'llanilmoqda. Ushbu modelda sinf kichik guruhlariga bo'linib, o'quvchilar turli faoliyat markazlari bo'ylab almashib ishlaydilar. Bir guruh o'qituvchi bilan yangi mavzuni o'rganayotgan bo'lsa, boshqa guruh kompyuter dasturlari asosida interaktiv topshiriqlarni bajaradi, yana bir guruh esa mustaqil o'qish faoliyati bilan shug'ullanadi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, zerikishning oldini olish va ta'lim jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy xorijiy ta'lim makonida aralash ta'limning rivojlanish tendensiyalari, avvalo, individuallashtirish, geymifikatsiya va sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bilan bog'liqdir. Jumladan, Uchi.ru yoki Yandex Education kabi raqamli platformalar o'quvchilarning bilim darajasini avtomatik tahlil qilib, mavjud xatolar asosida individual topshiriqlarni shakllantiradi. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilardan bunday platformalarning analitik imkoniyatlaridan foydalanish hamda individual ta'lim trayektoriyalarini ishlab chiqish ko'nikmalariga ega bo'lish talab etiladi.

Bundan tashqari, geymifikatsiya elementlarini qo'llash boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv motivatsiyasini oshirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. O'yin asosidagi interaktiv ilovalar orqali o'quvchilar murakkab imlo qoidalari va til hodisalarini qiziqarli shaklda o'zlashtiradilar. Shu bilan birga, sun'iy intellekt asosidagi dasturlar yozma ishlarni tezkor tahlil qilish, xatolarni aniqlash va individual tavsiyalar berish imkonini yaratmoqda. Bu esa bo'lajak o'qituvchilardan raqamli pedagogik vositalardan samarali foydalanish kompetentligini shakllantirishni talab etadi.

Yevropa va Osiyoning yetakchi pedagogika universitetlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida nafaqat an'anaviy metodlar, balki "raqamli ta'lim" tamoyillariga asoslangan innovatsion yondashuvlarga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, bo'lajak pedagoglar sifatli va sifatsiz onlayn resurslarni farqlash, auditoriya va masofaviy mashg'ulotlarni metodik jihatdan to'g'ri uyg'unlashtirish hamda sanitariya-gigiyena me'yorlariga rioya etish bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Mazkur yondashuvlar zamonaviy aralash ta'lim usullarini muvaffaqiyatli qo'llashga tayyor bo'lgan o'qituvchilarni samarali tayyorlash imkonini beradi.

Shu nuqtayi nazardan, xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning innovatsion shakllari va zamonaviy pedagogik vositalarini tizimlashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda qo'llaniladigan asosiy innovatsion texnologiyalar va ularning pedagogik imkoniyatlari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Boshlang'ich ta'limda ona tilini o'rganishda qo'llaniladigan aralash o'qitish usullari abstrakt lingvistik tushunchalarni vizuallashtirish, audio-vizual vositalar orqali nutq ko'nikmalarini rivojlantirish va interaktiv muloqotni kuchaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, G'arbiy Yevropa va AQSH pedagogika universitetlarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda TPACK ("Texnologik-pedagogik va mazmuniy bilim")

modelidan foydalanilishi muhim metodologik asos sifatida qaralmoqda. Mazkur modelga ko'ra, zamonaviy pedagog fanning mazmunini chuqur bilishi, yosh psixologiyasiga oid pedagogik kompetensiyalarga ega bo'lishi hamda aralash ta'lim vositalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini egallashi lozim.

Aralash ta'limni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari esa mobil ta'lim (M-learning) va sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'limga integratsiyalash bilan bog'liqdir. Xalqaro ekspertlarning bashoratlariga ko'ra, mobil ilovalar orqali tashkil etiladigan ta'lim bolalarning maktabdan tashqari muhitda ham til kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini beradi, sun'iy intellekt esa yozma ishlarni avtomatik tahlil qilish va individual tavsiyalar berish orqali pedagogik faoliyat samaradorligini oshiradi.

Shunday qilib, xorijiy tajriba tahlili aralash ta'lim texnologiyalarining boshlang'ich ta'lim tizimida samarali pedagogik vosita ekanligini ko'rsatmoqda. Zamonaviy tendensiyalar raqamli tahlil, individuallashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu bo'lajak o'qituvchilardan "raqamli pedagog" kompetensiyalarini shakllantirishni talab etadi. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari nafaqat texnologik vositalardan foydalanishni, balki auditoriya va virtual muhitni metodik jihatdan uyg'unlashtirish asosida ta'lim jarayonini loyihalash ko'nikmalarini ham qamrab olishi zarur.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim tizimining raqamlashtirilishi hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarning jadal rivojlanishi bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashni dolzarb pedagogik masalalardan biriga aylantirmoqda. Aralash ta'lim modeli an'anaviy auditoriya mashg'ulotlari bilan raqamli va onlayn ta'lim imkoniyatlarini uyg'unlashtirgan holda ta'lim jarayonining moslashuvchanligi, individuallasuvi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida AQSH, Singapur, Estoniya va boshqa rivojlangan davlatlar tajribasi asosida aralash ta'limning ilmiy-nazariy asoslari, metodik imkoniyatlari hamda pedagogik afzalliklari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, aralash ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetentligini rivojlantirish, mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash, interaktiv hamkorlikni kuchaytirish va ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan asosda tashkil etishga imkon beradi.

Shuningdek, tadqiqotda aralash ta'limni samarali tashkil etish faqat texnologik vositalardan foydalanish bilangina emas, balki pedagogik jarayonni ilmiy-metodik asosda loyihalash, o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish hamda raqamli vositalarni maqsadga muvofiq tanlash bilan chambarchas bog'liqligi asoslandi. Shu nuqtayi nazardan, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida TPACK modeli, flipped classroom, stansiyalar rotatsiyasi, LMS platformalari, mobil ta'lim va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish muhim metodik yo'nalishlar sifatida belgilandi.

Tahlillar natijasida xorijiy tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish, eMaktab.uz va Maktab.uz kabi milliy platformalar bilan integratsiyalash hamda raqamli pedagogik

muhitni rivojlantirish bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy kasbiy faoliyatga tayyorlashning muhim omillaridan biri ekanligi aniqlandi.

Demak, aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlash bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy raqamli jamiyat talablariga mos pedagog kadrlarni shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris: UNESCO Publishing, 2018.
4. Graham C.R. Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions // Handbook of Blended Learning. – San Francisco: Pfeiffer Publishing, 2006.
5. Bonk C.J., Graham C.R. The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. – San Francisco: Pfeiffer, 2012.
6. Christensen C., Horn M., Staker H. Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools. – San Francisco: Jossey-Bass, 2013.
7. Garrison D.R., Vaughan N.D. Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines. – San Francisco: Jossey-Bass, 2008.
8. Bates A.W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – Vancouver, 2019.
9. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – Edmonton: AU Press, 2008.
10. Mishra P., Koehler M.J. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. – 2006. – Vol. 108. – №6.
11. Horn M.B., Staker H. The Rise of K-12 Blended Learning. – Innosight Institute, 2011.
12. Means B., Toyama Y., Murphy R., Bakia M. Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning. – Washington DC: U.S. Department of Education, 2010.
13. Dziuban C., Hartman J., Moskal P. Blended Learning // EDUCAUSE Center for Applied Research. – 2004.
14. Driscoll M. Blended Learning: Let's Get Beyond the Hype // IBM Global Services. – 2002.
15. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. – 2005.

16. Selwyn N. Education and Technology: Key Issues and Debates. – London: Bloomsbury Academic, 2017.
17. Alimuhamedov R., Nishonova S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2016.
18. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2017.
19. Muslimov N.A. Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari. – Toshkent, 2019.

